

ҚЫСҚАША КӨБЕЙТУ ФОРМУЛАЛАРЫ АРҚЫЛЫ АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕКТЕРДІ ТҮРЛЕНДІРУДІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

ТАСБОЛАТ МУНИРА ЛЕНИНШІЛҚЫЗЫ

Т. Рысқұлов атындағы №24 жалпы білім беретін мектеп
Түркістан, Қазақстан

АЛТЫНБЕКОВА НАЗГУЛЬ БАХЫТБЕКОВНА

Т. Рысқұлов атындағы №24 жалпы білім беретін мектеп
Түркістан, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада 7-сыныпта «Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен алгебралық өрнектерді түрлендіру» тақырыбын оқытудың тиімді әдістері қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты — сабақ барысында қолданылған белсенді оқыту әдістерінің оқушылардың білім сапасына, танымдық белсенділігіне және пәнге қызығушылығына әсерін анықтау. Зерттеу Т. Рысқұлов атындағы №24 жалпы білім беретін мектептің 7 «В» сыныбында жүргізілді. Сабақта «Принтер», «Тарсия», «Банкомат» әдістері, сондай-ақ қалыптастырушы бағалау элементтері жүйелі түрде қолданылды. Деректер педагогикалық бақылау, оқушылардың топтық және жеке жұмыстарын талдау, кері байланыс нәтижелері арқылы жинақталды. Зерттеу нәтижелері оқушылардың қысқаша көбейту формулаларын дұрыс қолдану деңгейінің артқанын, алгебралық өрнектерді түрлендіру дағдыларының жақсарғанын көрсетті. Топтық жұмыстар барысында қателер саны азайып, оқушылардың өзара әрекеттесу және математикалық тілде сөйлеу дағдылары дамыды. Қалыптастырушы бағалау оқушылардың өз оқуына жауапкершілікпен қарауына және өзіндік сенімділігінің артуына ықпал етті. Алынған нәтижелер белсенді оқыту әдістерін алгебра сабағында қолданудың тиімді екенін дәлелдейді және оларды оқу үдерісінде кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: қысқаша көбейту формулалары, алгебралық өрнектер, белсенді оқыту, қалыптастырушы бағалау, топтық жұмыс, 7-сынып.

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде математиканы оқыту оқушыларға дайын ережелер мен формулаларды меңгертумен ғана шектелмей, олардың логикалық ойлауын, талдау, салыстыру және алған білімдерін практикалық жағдаяттарда қолдану қабілеттерін дамытуға бағытталуы тиіс. Жаңартылған білім беру мазмұны оқушының білімді пассивті қабылдаушы емес, белсенді ізденуші субъект ретіндегі рөлін күшейтуді көздейді [7].

Математика пәні, әсіресе алгебра курсы, оқушылардың абстрактілі ойлауын қалыптастыруда маңызды орын алады. Алгебралық өрнектерді түрлендіру барысында қолданылатын қысқаша көбейту формулалары алдағы сыныптарда теңдеулерді, функцияларды, көпмүшелерді және күрделі алгебралық құрылымдарды меңгерудің іргетасы болып табылады [3]. Сондықтан бұл тақырыпты сапалы меңгеру оқушылардың кейінгі оқу жетістіктеріне тікелей әсер етеді.

Зерттеулер көрсеткендей, белсенді оқыту әдістерін қолдану оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, білімнің беріктігін қамтамасыз етеді [5-2]. Топтық жұмыс, практикалық тапсырмалар және қалыптастырушы бағалау оқушылардың өзара әрекеттесуін күшейтіп, математикалық тілде сөйлеу дағдыларын дамытады [4]. Сонымен қатар функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда есептерді өмірмен байланыстыра отырып шешудің маңызы зор [6].

Осы тұрғыдан алғанда, 7-сыныпта «Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру» тақырыбын заманауи педагогикалық тәсілдер арқылы оқыту өзекті мәселе болып табылады. Бұл зерттеудің мақсаты — қысқаша көбейту формулаларын оқытуда

қолданылған әдіс-тәсілдердің оқушылардың білім сапасына, танымдық белсенділігіне және пәнге қызығушылығына әсерін анықтау.

Әдістеме

Зерттеу жұмысы 2025 жылдың 5 наурызында Т. Рысқұлов атындағы №24 жалпы білім беретін мектептің 7 «В» сыныбында жүргізілді. Зерттеуге бір сынып оқушылары тартылып, оқу үдерісі табиғи оқу ортасында ұйымдастырылды. Сабақ Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес жоспарланып, оқушылардың пәндік білімін ғана емес, функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлауын және өздігінен жұмыс жасау дағдыларын дамытуға бағытталды [7].

Сабақ төмендегі оқу мақсаттарына негізделді:

• 7.2.1.14 — алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу;

• 7.2.1.15 — қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру.

Зерттеу дизайны сабақ барысында қолданылған педагогикалық әдістердің оқушылардың оқу жетістігіне әсерін бақылауға бағытталды. Осы мақсатта келесі әдіс-тәсілдер жүйелі түрде қолданылды:

«Принтер» әдісі — үй тапсырмасын тексеруде пайдаланылды. Бұл әдіс оқушыларға өз жұмыстарын экранда көрсетілген дұрыс жауаптармен салыстыра отырып тексеруге мүмкіндік берді, нәтижесінде өзіндік бақылау және жауапкершілік дағдылары қалыптасты.

Сурет 1. «Принтер» әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеру

«Тарсия» әдісі — топтық жұмысты ұйымдастыруда қолданылды. Оқушылар қысқаша көбейту формулаларына қатысты есептерді сәйкестендіру арқылы бірлесе орындап, өзара талқылау жүргізді. Бұл әдіс оқушылардың коммуникациялық дағдыларын және математикалық тілде сөйлеу қабілетін дамытуға ықпал етті [4].

Сурет 2. «Тарсия» әдісі арқылы топтық жұмыс ұйымдастыру «Банкомат» әдісі — жеке тапсырмаларды орындау кезеңінде қолданылды. Әр оқушы берілген уақыт ішінде есептерді шығарып, нәтижесін тексеру арқылы білімін бекітті. Бұл тәсіл оқушылардың өздігінен жұмыс жасау дағдысын арттырумен қатар, жылдамдық пен дәлдікке үйретті.

Сурет 3. «Банкомат» әдісі арқылы жеке жұмыс орындау

Сергіту сәті («Мен таптым!») — сабақ ортасында оқушылардың зейінін шоғырландыру мақсатында ұйымдастырылды. Бұл кезеңде оқушылар қысқаша көбейту формулаларын оқылымы бойынша жылдам анықтады.

Сурет 4. Сергіту сәтін ұйымдастыру көрінісі

Сабақ барысында қалыптастырушы бағалау жүйесі қолданылып, оқушылар бірін-бірі бағалау және топ басшысы арқылы бағалау жүргізді. Бағалау критерийлері мен дескрипторлар алдын ала ұсынылып, оқушылардың өз жетістігін бағалауына мүмкіндік берілді [2].

Зерттеу барысында деректер жинау үшін педагогикалық бақылау, оқушылардың жұмыс нәтижелерін талдау және рефлексия әдістері қолданылды. Сабақ соңындағы кері байланыс арқылы оқушылардың тақырыпты меңгеру деңгейі мен қолданылған әдістерге көзқарасы анықталды.

Нәтижелер

Сабақ нәтижелерін талдау барысында оқушылардың қысқаша көбейту формулаларын қолдану деңгейі мен алгебралық өрнектерді түрлендіру дағдылары айтарлықтай артқаны байқалды. Бағалау деректері қалыптастырушы бағалау тапсырмалары, топтық және жеке жұмыстардың нәтижелері негізінде жинақталды.

Алдымен оқушылардың оқу жетістіктері деңгейлік шкала бойынша жіктелді. Бағалау нәтижелері 1-кестеде көрсетілген.

Кесте 1. Оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгей бойынша бөлінісі

Деңгей	Балл аралығы	Оқушылар саны	Үлес салмағы (%)
Төмен	1–3 балл	4	16%
Орта	4–7 балл	13	52%
Жоғары	8–10 балл	8	32%
Барлығы		25	100%

1-кесте деректерінен көрініп тұрғандай, оқушылардың басым бөлігі орта және жоғары деңгей нәтижесін көрсетті. Бұл оқушылардың қысқаша көбейту формулаларын дұрыс қолдана алатынын және есептерді орындауда негізгі қателіктер жібермегенін білдіреді.

Топтық және жеке жұмыстардың нәтижелерін салыстырмалы талдау мақсатында 2-кесте құрастырылды.

Кесте 2. Топтық және жеке жұмыс нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіші

Жұмыс түрі	Орташа балл	Қателер саны (орташа)	Белсенділік деңгейі
Топтық жұмыс	8,1	1–2	Жоғары
Жеке жұмыс	6,5	3–4	Орташа

2-кестеде көрсетілгендей, топтық жұмыс барысында оқушылардың орташа балы жоғары болып, қателер саны азайған. Бұл оқушылардың бір-біріне түсіндіру, пікір алмасу арқылы білімдерін тереңдеткенін көрсетеді. Мұндай нәтиже бірлескен оқытудың тиімділігін дәлелдейді.

Сонымен қатар қалыптастырушы бағалау нәтижелері оқушылардың өз оқуына жауапкершілікпен қарауына ықпал еткені анықталды. Оқушылар тапсырмаларды орындау барысында өз деңгейін бағалап, келесі қадамдарын жоспарлай алды. Бұл көрсеткіштер 3-кестеде жинақталған.

Кесте 3. Қалыптастырушы бағалау нәтижелерінің көрсеткіштері

Көрсеткіш	Сабақ басында	Сабақ соңында
Формулаларды дұрыс қолдану	55%	88%
Өрнекті түрлендіру дәлдігі	50%	85%
Өзіндік сенімділік	Орташа	Жоғары

3-кестедегі мәліметтер сабақ соңында барлық көрсеткіштердің өскенін көрсетеді. Әсіресе формулаларды дұрыс қолдану мен есеп шығару дәлдігі айтарлықтай жақсарды. Жалпы алғанда, алынған нәтижелер сабақта қолданылған «Принтер», «Тарсия», «Банкомат» әдістері мен қалыптастырушы бағалаудың оқушылардың оқу жетістіктеріне оң әсер еткенін дәлелдейді.

Талқылау

Зерттеу нәтижелері сабақ барысында белсенді оқыту әдістерін жүйелі қолдану оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың оқу үдерісіне саналы түрде қатысуын қамтамасыз ететінін көрсетті. Алынған деректер бойынша оқушылардың көпшілігі орта және жоғары деңгей нәтижелерін көрсетуі қолданылған әдістердің тиімділігін айқындайды.

Атап айтқанда, «Тарсия» әдісі оқушылардың бірлесіп жұмыс жасау, өз ойын дәлелдеу және математикалық тілде түсіндіру дағдыларын дамытуға ықпал етті. Бұл нәтиже бірлескен оқытудың оқу жетістіктеріне оң әсері туралы тұжырымдармен сәйкес келеді [4] еңбегінде көрсетілген бірлескен оқытудың оқу жетістіктеріне оң әсері туралы тұжырымдармен сәйкес

келеді. Топтық жұмыс барысында оқушылар бір-бірінің қателігін анықтап, түзету арқылы білімдерін тереңдетті.

«Банкомат» әдісі арқылы ұйымдастырылған жеке жұмыстар оқушылардың өздігінен шешім қабылдауына, уақытты тиімді пайдалануына және жауапкершілік сезімінің артуына мүмкіндік берді. Бұл есеп шығару үдерісіндегі дербес ойлау мен рефлексияның маңыздылығын дәлелдей түседі [3] ұсынған есеп шығару үдерісіндегі дербес ойлау мен рефлексияның маңыздылығын дәлелдей түседі. Сонымен қатар, жеке тапсырмалар оқушылардың нақты қай формуланы меңгермегенін анықтауға жағдай жасады.

Зерттеу барысында қолданылған қалыптастырушы бағалау тәсілдері оқушылардың өз оқу нәтижесін бағалап, алдағы қадамдарын жоспарлауына ықпал етті. Кері байланыстың оқу жетістігіне жоғары әсер ететін фактор екендігі туралы ғылыми деректермен үндесетін [2] еңбегінде көрсетілген кері байланыстың оқу жетістігіне жоғары әсер ететін фактор екендігі туралы ғылыми деректермен үндеседі. Оқушылар бағалау критерийлерін білу арқылы тапсырмаларды саналы орындауға ұмтылды.

Алынған нәтижелер [2] зерттеулерінде айтылған функционалдық сауаттылықты дамыту қағидаттарымен де сәйкес келеді, себебі оқушылар тек формулаларды жаттап қана қоймай, оларды түрлі есептерде қолдана алды. Сонымен қатар жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі ұстанымдары — оқушы белсенділігі мен дербестігі — сабақ барысында толық жүзеге асырылды (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 2017).

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері дәстүрлі түсіндірмелі-репродуктивті оқыту әдістерімен салыстырғанда, белсенді және интерактивті тәсілдердің оқушылардың танымдық белсенділігін, қызығушылығын және білім сапасын едәуір арттыратынын көрсетті. Бұл зерттеу қорытындылары [5, 1] еңбектерінде ұсынылған белсенді оқыту мен танымдық деңгейлерді дамыту идеяларымен толық үйлеседі.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижелері 7-сыныпта «Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен алгебралық өрнектерді түрлендіру» тақырыбын оқытуда белсенді және интерактивті әдістерді жүйелі әрі мақсатты қолдану оқушылардың оқу жетістіктеріне оң әсер ететінін көрсетті. Сабақ барысында қолданылған «Принтер», «Тарсия», «Банкомат» әдістері оқушылардың тақырыпты саналы түрде меңгеруіне, алған білімдерін практикада қолдануына және өз оқуына жауапкершілікпен қарауына мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелерін талдау оқушылардың қысқаша көбейту формулаларын дұрыс қолдану деңгейінің айтарлықтай артқанын, алгебралық өрнектерді түрлендіру дәлдігінің жақсарғанын және есеп шығару барысында жіберілетін қателер санының азайғанын анықтады. Әсіресе топтық жұмыстар кезінде оқушылардың бір-бірімен пікір алмасуы, өз ойларын дәлелдеу және математикалық тілде сөйлеу дағдылары дамығаны байқалды. Бұл бірлескен оқыту элементтерінің алгебра сабағында тиімді екенін дәлелдейді.

Сонымен қатар қалыптастырушы бағалау тәсілдерінің қолданылуы оқушылардың өзіндік бағалау және рефлексия дағдыларын қалыптастыруға ықпал етті. Бағалау критерийлерінің алдын ала ұсынылуы оқушылардың оқу мақсатын нақты түсінуіне және өз жетістігін саралап, алдағы оқу әрекеттерін жоспарлауына мүмкіндік берді. Нәтижесінде оқушылардың өзіне деген сенімділігі артып, сабаққа деген қызығушылығы күшейді.

Зерттеу барысында алынған нәтижелер жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі қағидаттарымен толық сәйкес келеді және оқушыны оқу үдерісінің белсенді субъектісі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Қысқаша көбейту формулаларын оқытуда белсенді әдістерді қолдану тек білім сапасын арттырып қана қоймай, оқушылардың функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлау қабілетін және шығармашылық белсенділігін дамытуға ықпал етеді.

Қорытындылай келе, ұсынылған әдіс-тәсілдерді алгебра курсының басқа тақырыптарын оқытуда, сондай-ақ орта буын сыныптарында кеңінен қолдануға болады. Алдағы уақытта

зерттеуді бірнеше сыныпта жүргізу, сандық деректерді кеңейту және оқу жетістіктерін ұзақ мерзімді салыстырмалы талдау арқылы зерттеу аясын тереңдету ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Bloom B. S. **Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals** / B. S. Bloom. – New York : Longmans, Green, 1956. – 207 p.
2. Hattie J. **Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement** / J. Hattie. – London : Routledge, 2009. – 392 p.
3. Polya G. **How to solve it: A new aspect of mathematical method** / G. Polya. – 2nd ed. – Princeton : Princeton University Press, 1973. – 253 p.
4. Slavin R. E. **Educational psychology: Theory and practice** / R. E. Slavin. – 12th ed. – Boston : Pearson Education, 2018. – 432 p.
5. Prince M. Does active learning work? A review of the research // **Journal of Engineering Education**. – 2004. – Vol. 93, No. 3. – P. 223–231.
6. OECD. **PISA 2018 results: What students know and can do**. Vol. I. – Paris : OECD Publishing, 2019. – 350 p.
7. Sweller J., Ayres P., Kalyuga S. **Cognitive load theory** / J. Sweller, P. Ayres, S. Kalyuga. – New York : Springer, 2011. – 340 p.
8. National Council of Teachers of Mathematics. **Principles to actions: Ensuring mathematical success for all**. – Reston : NCTM, 2014. – 156 p.
9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. **Жаңартылған білім мазмұны аясындағы негізгі орта білім беру бағдарламасы**. – Астана, 2017. – 98 б.
10. Ысқақова А. Қ., Сейітова Г. Б. Математика сабағында белсенді оқыту әдістерін қолдану жолдары // **Қазақстан мектебі**. – 2020. – №5. – 34–38 б.
11. Қалиева Л. С. Алгебра сабағында қалыптастырушы бағалаудың тиімділігі // **Педагогика және психология**. – 2019. – №4(39). – 112–117 б.
12. Мұхамеджанова С. Т. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы математика пәнінің рөлі // **Білім беру жүйесіндегі инновациялар**. – 2021. – №2. – 56–60 б.